

Asya'nın Geleceđi

Dr. Yujiro Miyake

eviren: Ramazan řen ¹

Öz

Dr. Yujiro MIYAKE Nisan 1918'de yayımlanan bu alıřmasında genel olarak Birinci Dünya Savařı'nın olası sonuçları üzerine öngörülerde bulunmuřtur. Söz konusu senaryoların özellikle Asya'nın geleceđini ne yönde etkileyebilecekleri üzerine deđerlendirmelerde bulunan Miyake, savařı İtilaf Devletleri'nin kazanması sonucunda İngiltere'nin bölgedeki etkisini ciddi derecede artıracadıđını, İttifak Devletleri'nin kazanması durumunda ise; Almanya'nın söz konusu bölgelere ve dolayısıyla bu bölgelere ulaşmak için hayati öneme sahip Süveyř Kanalı ve Mısır'ı ele geçirmek için adımlar atabileceđini bu nedenle Türkiye için Savařın zafer veya mađlubiyetle sonuçlanması fark etmeksizin savař sonrası kořulların pek de isteyeceđi gibi gerçekleşmeyeceđi tahmininde bulunmaktadır. Dönemin içinden bir bakıř açısıyla savařın gerçekleşen sonucunu geređe yakın öngörmeyi başaran Miyake'nin Savař'ın gerçekleşmemiř sonucu ile ilgili öngörülerini dikkate deđer görmektedir.

Atf için: Miyake, Y. (2021). Asya'nın geleceđi. (ev. R. řen). *Eđitim ve Sosyal Bilimler Arařtırmaları Dergisi*, 2(1), 35-39. (Orijinal eserin yayın tarihi 1918)

The Future of Asia

Abstract

Dr. Yujiro MIYAKE, in this study published in April 1918, generally made predictions on the possible consequences of the First World War. Miyake, who made evaluations on how these scenarios might affect the future of Asia in particular, said that Britain would seriously increase its influence in the region as a result of the victory of the Allied Powers. And in case the Central Powers win; Suez Canal and Egypt which will be very important for Germany to reach the aforementioned region will be a problem between Germany and Turkey and thus for Turkey both consequences of the war will be bad. Miyake managed to predict the actual outcome of the war with a perspective from within the period and so his forecasts about the unrealized outcome of the War, seem remarkable.

To cite: Miyake, Y. (2021). The future of asia. (Transl. R. řen). *Journal of Education and Social Sciences Research*, 2(1), 35-39. (Original article publication date 1918)

¹Öđr. Gör., Kırıkkale Üniversitesi, E-posta: snramazan@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3974-7796>

Giriş

Japonya Asya'da bağımsızlık mertebesine yükselen tek devlet olma yolunda görünüyor ve bu gerçeğe Japonlar kesin bir biçimde inanırken dünyanın geri kalanı da bunu kabullenmeye istekli görünüyor. Yine de Japonlar, Asya'da meydana gelmesi muhtemel büyük değişiklikleri düşündüklerinde, geleceğe dair tamamen iyimser değiller.

Asya nüfusu o kadar büyük ki, dünyadaki insan nüfusunun çoğunluğunu birkaç yüzyıl boyunca elinde tutacaktır. Ancak zekâ ve beceri sayılardan daha önemli olduğu için, Asya'nın dünyanın güç dengesi açısından hangi pozisyonu elinde bulunduracağı şu an için muammadır. Şimdiye kadar Asya ülkeleri, ırksal ve tarihsel özelliklerinden bağımsız ve ayrı bir şekilde, hiç değişmedikleri kadar değişti. Ancak şu anda Asya'nın tüm ülkelerinde aynı anda büyük değişimler yaşanıyor ve dönüşümün ayak sesleri şimdiden duyuluyor. Bu, Geçmişte olanlardan çok daha büyük, daha kapsamlı ve derin bir değişim. Çin, Hindistan ve Türkiye radikal bir başkalaşım geçiriyor ve dünya bu gelişmelerin nereye varacağını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Asya'da meydana gelen bu değişiklikler, dışarıdan gelen karşı konulamaz etkilerden kaynaklanıyor, dışarıdan gelen bu etkilerin en önemlisi de Avrupa'daki savaş ve onun sonuçları olacak. Söz konusu ülkelerdeki değişiklikler, bu alanların tamamen bağımsız olmaması, zenginliklerinin başka topraklara bağlı olması nedeniyle büyük ölçüde dışarıdan yönlendirilmektedir. Elbette batılı ülkeler de değişimlerini yaşadı, ancak Asya'daki değişiklikler daha da büyük olacak.

Avrupa savaşı sona ererken, Asya'daki değişimler daha da belirgin hale gelecektir. Savaşın ne zaman biteceğini şu an için kimse öngöremese de İtilaf Devletleri'nin bu savaşın nasıl sona ereceği konusunda hiç şüpheleri yok. Ama bu savaş, hangi şekilde biterse bitsin, Asya'da devam eden devrim durdurulamayacak. Elbette, Çin'deki gelişmeler Japonya'yı en başta ilgilendiren değişiklikler olsa da bunların ardından Hindistan ve Türkiye'de olanlar geliyor. Avrupalılar için Türkiye önem sırasında birinci olsa da Japonya'ya için Türkiye, Hindistan ve Çin'den sonra ikincil öneme sahiptir. Çin ise Japonya için en önemli ülkedir, buradaki en ufak değişim Japonya için son derece önemli ve hayatidir. Türkiye, Avrupa için birincil öneme sahiptir çünkü Avrupa'ya en yakın konumdaki ülke odur ve savaş nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın aynı miktarda değişecektir. Türkiye'deki değişim de Hindistan ve Çin de devam eden değişim sürecini etkileyecektir. Öyle ki, Japonya'nın çıkarlarını etkilemeden Türkiye gibi çok uzak bir ülkede bile hiçbir değişimin gerçekleşmeyeceğini söylemek çok fazla olmayacaktır.

Avrupa'nın aksine Amerika, Çin'deki değişimin sonuçlarını tıpkı Japonya gibi hissedecektir. Deniz taşımacılığındaki son gelişmeler mesafenin etkilerini en aza indirgeye de bir ülkenin ulusal nüfuzunu denizden çok karadan genişletmesi daha uygundur. Rusya, bir zamanlar Çin'de ABD'den daha etkiliydi. Demiryolu bağlantısı ve iletişim, kamuoyu üzerinde buharlı gemi bağlantısından daha büyük etkiye sahiptir. Bu, Avrupa savaşının etkilerinin tüm Asya'yı etkilemesinin ve Japonya'ya kadar uzanmasının nedenlerinden biridir. Ve yinelemek gerekir ki, Türkiye gibi uzak bir Asya ülkesi bile bu savaştan ciddi derecede etkilenecekken, Japonya da kaçınılmaz bir biçimde etkileneceği için bunu görmezden gelemez.

İttifak Devletleri yenilirse Türkiye yerle bir olacak. Nitekim İtilaf Devletleri hâlihazırda Türkiye'nin paylaşımını tartışıyorlar. Türkiye gerçekten de Avrupa'dan sürgün edilmiş bir ulus

olarak Büyük Güçler arasında paylaşılabilir. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Ermenistan'ı aktif bir misyonerlik alanı haline getiriyor ve savaştan sonra orada her zamankinden daha aktif olacak. Son olarak, o bölgeyi işgal etmek için müttefiklerin rızasını da alabilir. Fransa, Suriye'yi işgal edebilir ve Zion'un kurtarıcısı olabilir. Böylece tüm Türk toprakları müttefikler arasında paylaşılacaktır.

Eğer İttifak Devletleri kazanırsa, Türkiye için sonuç çok farklı olacaktır, çünkü o zaman toprakları artacak ve Mısır'da bile imtiyazlar elde edebilecektir. Topraklarının genişlemesiyle Almanya ve Avusturya'nın çıkarlarına zarar vermeye başlayacak ve belki de Moğol hükümdarlarıyla aynı kaderi paylaşacaktır. Bu durumda Türkiye için zafer, yenilgiden daha büyük bir tehlike olabilir. Türkiye'nin geleceği, Japonya için gerçekten büyük bir ilgi konusudur.

İtilaf Devletlerinin zaferiyle Hindistan, Büyük Britanya'ya her zamankinden daha itaatkâr olacak ve bağımsızlık hayali sonsuza dek yok olmuş olacaktır. İngiltere muhtemelen Türkiye ile Hindistan arasındaki tüm toprakları zapt edecek ve Akdeniz ile Hint Okyanusu arasında büyük bir sömürge imparatorluğu yükselecektir. Önceleri İngiltere ile pek dostane ilişkileri olmayan Rusya, iç meseleleriyle çok meşgul olacağından İngiltere'nin eylemlerine çok fazla ilgi gösteremeyecek, müdahale edemeyecek. İngiltere'nin Güneybatı Asya'nın tamamında önünde hiçbir engel olmayacak. Almanya kazanırsa bu pozisyonu işgal edecek ve Hindistan'ı almasa da en azından orada güçlü bir nüfuza sahip olacaktır. Savaş berabere sonuçlanırsa, uluslararası rekabet şimdiye kadar olduğu gibi büyük ölçüde aynı olacaktır. Müttefiklerin zaferi, İngiltere'nin Hindistan'daki güvenliği için çok önemlidir. İngiltere Hindistan'ı kaybederse, dünyanın güç dengesi bozulur.

Geçmişte Hindistan, İngiltere'nin; Türkiye Almanya'nın yönetimindeydi Çin ise tüm Güçlerin insafına bırakılmıştı. En önemli soru, Çin'in savaştan nasıl etkileneceğidir. Müttefikler kazanırsa, İngiltere ve Amerika Çin'de çatışacak ve eğer İttifak Devletleri kazanırsa Almanya, Türkiye üzerinden Çin'e ulaşacak ve oradaki Amerikan çıkarlarıyla çatışacaktır. Almanya, Çin'deki Amerika'yı devirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır, ama bu, hiçbiri orada iyi savaşamayacağı için, tamamen imkânsız olacaktır ve bu yüzden, muhtemelen nüfuz alanlarının bölünmesini kabul edeceklerdir. Dolayısıyla, Avrupa savaşı hangi yolla biterse bitsin, Çin, esas olarak geniş mali kaynaklarına bel bağlayacağı Amerika Birleşik Devletleri'nden giderek daha fazla etkilenecektir. Çin, zenginliğe çok önem verdiği için Amerika'yı düşünce ve siyasette lideri olarak görecektir. Şu anda Çin, demokratik ilkeler konusundaki cahilliği nedeniyle kargaşayla dolu, ancak yavaş yavaş liderleri meselelere Amerikan standartlarına göre daha çok karar vermeye başlayacaktır.

İngiltere'nin kazanacağı zaferle Hindistan, İngiliz idealleriyle gittikçe daha uyumlu hareket edecek ve bağımsızlık arzusunu bir miktar daha fazla özyönetim hakkı ile tatmin edecektir. Amerikan etkisinden sonra Çin kendini bir cumhuriyet olarak sürdürebilirse, Hindistan şüphesiz bundan etkilenecek ve muhtemelen orada Washington'lar ortaya çıkacaktır. Bağımsızlığına kavuşmak Hindistan için zorlu bir mücadeleyi gerektirebilir ancak bir özerklik elde edebilirse, hiç şüphesiz zamanında ona ulaşacaktır. Hindistan ve Çin yeniden cumhuriyet olursa, Türkiye de aynı şeyi yapmaya teşvik edilmeyecek mi? Eğer Rusya bir cumhuriyet kurarsa, Asya'nın büyük bir kısmı monarşiden vazgeçmiş olacaktır. Asya halklarının çoğunluğu

demokrasiyi tercih ederse ve halk için, halk tarafından yönetilme durumuna gelirse, sonuç üç bin yıldır hayal bile edilemeyen değişiklikleri etkileyecek geniş bir konfederasyon bile olabilir. Çinliler, Hintliler, Ruslar ve Türkler hayal gücü açısından zengindir ve eğer güçlerini genişletmek için birleşirlerse bu kesinlikle dünya tarihinde bir dönüm noktası olacaktır.

İnsan ve medeniyeti Asya'da en eski değerlerdir ve en eskileri Babil, Mısır, Hindistan ve Çin'dir. Çin medeniyeti Hindistan'ı ve İran'ı etkilemiş ve buradan da dolaylı olarak Avrupa'ya dahi geçmiştir. Sonunda batı yarımküreden geçerek dünyayı dolaşmış ve tekrar doğuya gelmiştir. Asya üzerinden başlatacağı ikinci yolculuğunda dünyayı ilk turundakinden çok daha fazla etkileyebilir. Asya halkı askeri güç ve materyalizme bağlılık açısından zayıf, ancak düşünce ve maneviyatta çok güçlüdür. Konfüçyüs, Buda, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'in doğduğu ve öğretilerinin yayıldığı topraklar askeri güçten daha büyük bir güce sahiptir ve yeniden tüm dünyanın çehresini değiştirebilir. Çok fazla paraları yoktur ya da bu dünyadaki şeylere tapanları etkileyecek gözle görülür herhangi bir şeye sahip değillerdir, ama birçoğunun gerçek insanlık ve gerçek yaşam açısından daha önemli olan ve batı materyalizminin tüm zenginliğinden daha canlı beyinleri ve ruhları vardır.

Asya'da ilmek ilmek işlenen en büyük değişim, İnsanların öz-bilince erişmesidir; Asya'daki demokrasi gösterilerinin kökeninde de bu öz-bilinç vardır. Ancak demokrasi, kolektif iktidarın çoğunluğa geçmesi anlamına gelir ve çoğunluk genellikle azınlığa karşı bilgelik ve erdem bakımından yetersizdir, ancak genellikle uyumlu hareketleri teşvik etmek için azınlıktan daha etkili olarak görülür. Nüfus ne kadar büyükse, demokrasiye saygı duymak ve onun faaliyetini teşvik etmek o kadar gerekli hale gelir. Mevcut savaş, en önemli şeyin nüfus ve bunun ötesinde eğitilmiş nüfus olduğunu ortaya koymuştur. Almanya, nüfusu iyi eğitilmiş bir ülke olmasaydı, mevcut rakiplerine karşı çok az şey yapabilirdi. Şimdi 850.000.000 Asya insanı öz-bilince kavuşursa ve demokrasinin gizli güçlerini sergilemeye başlarsa, Asya'nın çağlar boyunca nam salmış kasırgaları büyüyecek ve dünyayı saracaktır. Asya kasırgası daha önceden de dünyayı çevrelemişti ve şimdi ilk yolculuğundan daha büyük bir şiddetle ikinci turuna başlıyor. Şimdiden Asya'da büyük değişiklikler ortaya çıkarmaya başladı. İngiltere gibi Japonya da bir ada devleti olduğu için gerekli değişikliklere ne kadar kendini bırakacağına kendisi karar verebilecektir. Japonya, Doğu Asya'da olup bitenlerle ilgili olarak kendisi için avantajlı veya dezavantajlı olana yönelmeli, bunları kabullenmeli veya reddetmelidir. Elbette, özgecil bir ruh tarafından yönlendirilmeli ve bir bütün olarak insanlık için en iyisi için hareket etmelidir. Japonya, yapılan değişikliklerin ortasında Asya medeniyeti için bazı değerli katkıları olduğunu görmeli ve Asya ülkelerinin hiçbirini rahatsız etmeden bunu başarmaya çalışmalıdır. Japonya'nın bu büyük dönüşümde üstleneceği role karar vermek için henüz çok erken olabilir, ancak görev onu çağırdığında her daim hazırlıklı olmalıdır.

Kaynakça

Miyake, Y. (1918). The Future of Asia. *The Lotus Magazine*, 9(7), 343-345.